

ANÁLISE DA INTEGRAÇÃO DE UM SMARTPHONE COM SENSOR GNSS MODERNO E UM RPA PARA FINS DE MELHORA NA TRAJETÓRIA DE VOO

ALLAN GOMES¹
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR²
CLAUDIA PEREIRA KRUEGER³
JUAN FRANCISCO REINOSO GORDO⁴

¹Instituto Federal de Santa Catarina – allan.gomes@ifsc.edu.br

²Universidade Federal do Paraná – psergio.j@gmail.com

³Universidade Federal do Paraná – cpkrueger64@gmail.com

⁴Universidade de Granada – jreinoso@ugr.es

A utilização de aeronaves remotamente pilotadas (RPA – do inglês *Remotely-Piloted Aircraft*) para fins de mapeamento tem sido cada vez mais explorada, sobretudo devido à popularização dessa tecnologia e à facilidade na obtenção de produtos cartográficos diversos, tais como ortofotos, modelos digitais do terreno (MDT) e de superfície (MDS). A partir de determinadas técnicas e ferramentas modernas do segmento de visão computacional, tais como o SfM (Structure from Motion) [1], pode-se atualmente obter produtos com um significativo grau de precisão. Contudo, ainda existem particularidades que podem limitar a performance desta tecnologia, como a qualidade da imagem, os parâmetros de calibração da câmera e o método de posicionamento GNSS (GNSS – do inglês *Global Navigation Satellite System*) associado. Geralmente, o método de posicionamento utilizado pela maioria dos RPA's é o Absoluto (Por Ponto), que permite a obtenção de coordenadas geodésicas com precisão de metros [2]. Atualmente, há determinados RPAs que possuem sensores GNSS modernos capazes de armazenar os dados GNSS brutos, permitindo realizar o método PPK (do inglês *Post Processed Kinematic*) e/ou interpretar as correções diferenciais enviadas em tempo real por uma base GNSS externa, caracterizando o sistema RTK (do inglês *Real Time Kinematic*) ou via internet com o serviço NTRIP (*Networked Transport of RTCM via Internet Protocol*). Com esses métodos de posicionamento GNSS, pode-se estimar a trajetória do RPA com precisão centimétrica e, por conseguinte, realizar o referenciamento direto da imagem ou reduzir significativamente o número de pontos de controle no terreno. Os RPAs que dispõem de um sistema RTK ou PPK possuem um custo relativamente maior em relação aos demais. No entanto, já existem no mercado sistemas RTK e PPK que podem ser acoplados externamente ao RPA. Em contrapartida, é necessária a correta translação das coordenadas para o centro perspectivo da câmera. No âmbito das evoluções tecnológicas presentes nos smartphones, destaca-se a possibilidade de obtenção de dados GNSS brutos a partir de determinados smartphones com sistema operacional Android, permitindo a obtenção de coordenadas planimétricas com precisão centimétrica a partir do pós-processamento dos dados [3]. Diante do exposto, esta pesquisa tem como propósito avaliar os resultados da integração de um smartphone com sensor GNSS moderno e um RPA, visando obter a trajetória da aeronave com melhor precisão e, conseqüentemente, reduzir o número de pontos de controle no terreno. Nesta pesquisa, o smartphone Xiaomi Mi 8 foi acoplado ao RPA DJI Phantom 3 Professional, conforme ilustrado na Figura 1. O Mi 8 possui um sensor multi-GNSS: GPS (L1+L5), GLONASS (L1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1C) e QZSS (L1+L5), no entanto, apenas as informações das constelações GPS e GLONASS foram coletadas pelo aplicativo *GnssLooger* (v2.0.0.1) [4], o qual armazenou as informações GNSS brutas a cada 1 segundo. Posteriormente, estes dados foram pós-processados via software *Android GNSS Analysis* (v4.6.0.1) [5]. Esse estudo foi realizado em uma pista de aeromodelismo em Granada – Espanha, em uma área total de aproximadamente 1ha, na qual foram implantados 26 pontos de apoio no terreno. As coordenadas geodésicas dos pontos foram obtidas através do método diferencial, via serviço NTRIP, com o receptor geodésico Leica 1200, que permite o rastreamento das constelações GPS (L1+L2) e GLONASS (L1+L2). O levantamento fotogramétrico é composto de 4 faixas de voo, totalizando 111 imagens aéreas verticais. O voo foi executado com uma altura igual a 20m, velocidade de aproximadamente 3,5m/s, sobreposição lateral e longitudinal igual a 80% e 70%, respectivamente, e com tamanho médio do pixel no terreno igual a 8,75mm. Após o voo as imagens foram processadas via software Agisoft Metashape (v.2.0.2), onde os pontos de ligação (*tie points*) foram criados de forma autônoma, com nível de detalhamento elevado. Foram

realizados 6 experimentos conforme apresentado na Tabela 1. Três experimentos foram realizados utilizando as coordenadas das imagens armazenadas automaticamente pelo sistema da DJI durante a captura das imagens (posicionamento GNSS por ponto), e três experimentos utilizando as coordenadas das imagens “atualizadas”, isto é, substituídas pelas coordenadas GNSS pós-processadas obtidas a partir do smartphone. A substituição e translação das coordenadas GNSS para o centro perspectivo da câmera foi realizada via software Teobox (v 1.8.7). Por fim, em cada experimento foi utilizado um determinado número de pontos de controle, por exemplo: nos experimentos 2 e 5 foi selecionado apenas 1 (um) ponto de controle, no centro do bloco. Por outro lado, nos experimentos 3 e 6 foram selecionados 4 (quatro) pontos de controle nas extremidades do bloco. Nos demais experimentos (1 e 4) não foram utilizados pontos de controle, ou seja, todos os 26 pontos de apoio foram utilizados como pontos de verificação (*check points*) na etapa de processamento das imagens. A Tabela 1 também apresenta os valores do Erro Médio Quadrático (EMQ) das discrepâncias nos pontos de verificação, para cada experimento. É notável que nos experimentos que foram utilizados 4 pontos de controle, obteve-se os melhores resultados. Vale destacar ainda que experimento 3 (DJI, com 4 pontos de controle)_obteve o melhor desempenho em todas as componentes (X, Y e Z). No entanto, quando foi utilizado apenas 1 ponto de controle, o experimento 5 (Smartphone, com 1 ponto de controle) demonstrou ser mais eficiente em relação ao experimento equivalente (DJI, com 1 ponto de controle). Por fim, quando todos os pontos foram utilizados como verificação, o experimento 1 (DJI, sem pontos de controle) apresentou valores de EMQ menores que o experimento 4 (Smartphone sem pontos de controle) somente nas componentes horizontais (planimetria). Após as análises realizadas, conclui-se que, mediante a integração dos sensores pode-se obter resultados significativos ao utilizar apenas 1 ponto de apoio no terreno. Com essa combinação, obteve-se EMQ horizontal de aproximadamente 50 cm. Porém, algumas considerações são apontadas: (1) a posição exata da antena GNSS no Mi 8 foi estimada com base em pesquisas anteriores [6], assim, há uma incerteza de aproximadamente 5 cm em relação a posição do sensor no smartphone. (2) O software de processamento desenvolvido pela google utiliza as efemérides precisas no processamento e processa dados das 4 constelações globais disponíveis, porém, apenas os dados das constelações GPS e GLONASS foram coletados/registrados pelo aplicativo. (3) Embora os melhores resultados tenham sido obtidos utilizando 4 pontos de controle, deve-se considerar o custo e tempo de coleta das coordenadas de apoio no terreno. Além disso, em determinadas situações torna-se inviável a medição de pontos de apoio, como em áreas de mangue, vegetação densa, etc. Neste sentido, como trabalhos futuros, sugere-se realizar levantamentos com diferentes características, principalmente, com um altura de voo maior (ex. 60m) e em uma área maior. Além disso, utilizar outros smartphones com sensores GNSS modernos e/ou outros aplicativos, que armazenem as informações no formato universal RINEX (*Receiver Independent Exchange Format*), pode apresentar diferentes soluções, uma vez que torna-se possível processar os dados GNSS em softwares científicos/profissionais.

Figura 1 – Integração do Phantom 3 Profissional e Xiaomi Mi 8.

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 – REMQ das discrepâncias nos pontos de verificação.

Exp.	GNSS	Pontos de controle	Pontos de checagem	Erro Médio Quadrático (EMQ)			
				X(m)	Y(m)	Z(m)	XZ(m)
1	DJI	0	26	1,021	1,890	67,853	2,148
2	DJI	1	25	12,086	5,736	7,282	13,378
3	DJI	4	22	0,024	0,014	0,233	0,028
4	Smartphone	0	26	3,003	3,395	6,710	4,533
5	Smartphone	1	25	0,088	0,525	2,019	0,532
6	Smartphone	4	22	0,034	0,190	0,690	0,193

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Smartphone, GNSS, RPA, PPK.

Referências

- [1] SANZ-ABLANEDO, E. CHANDLER, J. H.; RODRÍGUEZ-PÉREZ, J. R.; ORDÓÑEZ, C.; Accuracy of unmanned aerial vehicle (UAV) and SfM photogrammetry survey as a function of the number and location of ground control points used. *Remote Sensing*, v. 10, n. 10, p. 1606, 2018.
- [2] LEICK, A.; RAPOPORT, L.; TATARNIKOV, D. *GPS SATELLITE SURVEYING*. ed. 4. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2015.
- [3] GOMES, A.; DE OLIVEIRA JÚNIOR, P. S.; KRUEGER, C. P. Posicionamento pelo GNSS via smartphones: breve histórico e contextualização de novas ferramentas e tecnologias. *Revista Brasileira de Cartografia*, [S. l.], v. 74, n. 3, p. 518–535, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n3-64507.
- [4] GOOGLE PLAY. Apps Android no Google Play. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps>>. Acesso em: 28 jul. 2024.
- [5] GOOGLE. Android GNSS Analysis. Disponível em: <<https://g.co/GNSSTools>>. Acesso em: 28 jul. 2024. <https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000s00021>.
- [6] GOMES, A. Avaliação da qualidade posicional de um sensor GNSS de dupla frequência presente em um smartphone sob diferentes cenários e métodos de posicionamento. Dissertação. Universidade Federal do Paraná, UFPR. 2019.